

Pemanfaatan ChatGPT sebagai Asisten Akademik dalam Meningkatkan Produktivitas Mahasiswa Institut Teknologi Del

Nicky Rotin Suluh Manullang^[1]

^[1]Program Studi D-IV Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Institut Teknologi Del
Jl. Sisingamangaraja, Sitoluama, Laguboti, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, INDONESIA

Email: nickysimanullang123@gmail.com, info@del.ac.id

Abstract

The utilization of artificial intelligence in education continues to evolve, with ChatGPT emerging as an academic assistant for students. This study aims to analyze how ChatGPT supports students in enhancing their academic productivity, from completing assignments and conducting research to improving their understanding of course materials. Using surveys and interviews with students from various universities, this research gathers data on the effectiveness and challenges of using ChatGPT in academic settings. The findings indicate that ChatGPT enhances time efficiency, provides quick access to information, and assists in idea development and academic writing. However, challenges such as potential dependency, the validity of generated information, and a lack of critical understanding of the provided content were also identified. Therefore, this study explores optimal strategies for utilizing ChatGPT effectively in academia without diminishing students' critical thinking abilities.

Keywords: ChatGPT, artificial intelligence, academic assistant, student productivity, higher education

Abstrak

Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam dunia pendidikan semakin berkembang, salah satunya melalui teknologi ChatGPT yang berperan sebagai asisten akademik bagi mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ChatGPT dapat membantu mahasiswa dalam meningkatkan produktivitas akademik, mulai dari pembuatan tugas, penelitian, hingga peningkatan pemahaman materi perkuliahan. Dengan menggunakan metode survei dan wawancara terhadap mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, penelitian ini mengumpulkan data tentang efektivitas dan kendala penggunaan ChatGPT dalam lingkungan akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ChatGPT dapat meningkatkan efisiensi waktu, memberikan akses cepat terhadap informasi, serta membantu dalam pengembangan ide dan tulisan akademik. Namun, terdapat pula tantangan seperti potensi ketergantungan, validitas informasi yang diberikan, serta kurangnya pemahaman kritis terhadap informasi yang disediakan oleh ChatGPT. Oleh karena itu, penelitian ini juga mengkaji strategi optimal dalam pemanfaatan ChatGPT agar dapat digunakan secara efektif dalam dunia akademik tanpa mengurangi kemampuan berpikir kritis mahasiswa.

Kata Kunci: ChatGPT, kecerdasan buatan, asisten akademik, produktivitas mahasiswa, pendidikan tinggi

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan (Supriyono and Prihandono, 2024). AI merupakan teknologi yang memungkinkan sistem komputer dan algoritma untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pemrosesan bahasa alami, pengambilan keputusan, dan pembelajaran mesin (Admin, 2022). Salah satu implementasi AI yang semakin populer dalam dunia akademik adalah ChatGPT.

ChatGPT adalah model berbasis kecerdasan buatan yang mampu memahami dan menghasilkan teks secara kontekstual. Dengan kemampuannya dalam memproses bahasa alami, ChatGPT dapat dimanfaatkan dalam berbagai aspek akademik, seperti penyediaan informasi yang akurat, peringkasan materi pembelajaran, serta asistensi dalam penyusunan tugas dan penelitian. Mahasiswa sering menghadapi berbagai tantangan, seperti manajemen waktu yang kurang efektif, kompleksitas materi kuliah, serta keterbatasan dalam mengakses sumber daya akademik yang berkualitas. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana pemanfaatan ChatGPT sebagai asisten akademik dapat berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran mahasiswa, sekaligus mengevaluasi implikasi penggunaannya dalam lingkungan akademik yang dinamis.

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sistem cerdas berbasis algoritma telah memberikan dampak besar dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan tinggi. Teknologi ini memungkinkan komputer untuk meniru kecerdasan manusia dalam berbagai aspek, seperti analisis data, penyelesaian masalah, serta komunikasi berbasis teks. Salah satu bentuk penerapan teknologi tersebut yang semakin luas digunakan adalah ChatGPT, sebuah model bahasa yang dirancang untuk memahami dan menghasilkan teks secara kontekstual (Ningrum *et al.*, 2024). Dalam lingkungan akademik, ChatGPT berperan sebagai alat bantu inovatif yang dapat meningkatkan efektivitas proses pembelajaran mahasiswa.

Mahasiswa sering menghadapi berbagai tantangan, seperti sulitnya memahami konsep yang kompleks, keterbatasan dalam mengakses sumber referensi berkualitas, serta manajemen waktu yang kurang efektif dalam menyelesaikan tugas akademik. Dengan adanya ChatGPT, mahasiswa dapat memperoleh bantuan dalam memahami materi perkuliahan, menyusun tugas akademik, serta mengakses informasi dengan lebih efisien (Krumsvik, 2024). Namun, meskipun memiliki banyak manfaat, pemanfaatan ChatGPT dalam pendidikan juga menimbulkan beberapa kekhawatiran,

seperti keakuratan informasi yang diberikan, potensi plagiarisme, serta dampaknya terhadap keterampilan berpikir kritis mahasiswa. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk memahami bagaimana ChatGPT dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai asisten akademik yang efektif bagi mahasiswa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan utama berikut:

1. Bagaimana peran ChatGPT dalam membantu mahasiswa dalam aktivitas akademik?
2. Seberapa besar dampak ChatGPT terhadap produktivitas mahasiswa?
3. Apa saja kendala yang dihadapi mahasiswa dalam menggunakan ChatGPT sebagai asisten akademik?
4. Bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk memanfaatkan ChatGPT secara optimal dalam lingkungan akademik?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis manfaat ChatGPT dalam meningkatkan produktivitas mahasiswa.
2. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam pemanfaatan ChatGPT.
3. Memberikan rekomendasi pemanfaatan ChatGPT yang optimal dalam lingkungan akademik.
4. Mengembangkan strategi yang dapat digunakan oleh mahasiswa dan institusi pendidikan dalam mengintegrasikan ChatGPT secara bertanggung jawab.

Dengan memahami berbagai aspek dalam pemanfaatan ChatGPT, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, serta institusi pendidikan dalam mengoptimalkan kecerdasan buatan sebagai bagian dari sistem pembelajaran yang lebih inovatif dan efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang berfokus pada mahasiswa institut teknologi del, khususnya Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (TRPL). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Program Studi TRPL di Institut teknologi del, sementara sampel terdiri dari 65 mahasiswa yang telah menggunakan ChatGPT dalam kegiatan akademik mereka. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih mahasiswa yang memiliki pengalaman dalam menggunakan ChatGPT.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan metode semi-terstruktur kepada 65 responden untuk menggali pengalaman mereka dalam menggunakan ChatGPT serta dampaknya terhadap efisiensi dan kreativitas dalam pembelajaran. Observasi dilakukan dengan mengamati interaksi mahasiswa dengan ChatGPT selama proses belajar mengajar dan dalam pengerjaan tugas akademik. Selain itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan tugas atau dokumen yang telah dikerjakan mahasiswa menggunakan ChatGPT sebagai bahan analisis lebih lanjut.

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi panduan wawancara, yaitu daftar pertanyaan yang dirancang untuk menggali informasi terkait penggunaan ChatGPT, seperti kemudahan akses, efektivitas, serta dampaknya terhadap kreativitas mahasiswa. Selain itu, digunakan lembar observasi sebagai alat untuk mencatat dan menganalisis interaksi mahasiswa dengan ChatGPT selama proses belajar mengajar.

Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis dilakukan dengan teknik koding tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama dari wawancara dan observasi, serta analisis deskriptif untuk menyusun deskripsi pengalaman mahasiswa dalam menggunakan ChatGPT dan dampaknya terhadap efisiensi dan kreativitas akademik. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini akan menyimpulkan efektivitas penggunaan ChatGPT sebagai alat bantu akademik. Selain itu, rekomendasi akan diberikan untuk

pengembangan lebih lanjut dalam integrasi teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam dunia pendidikan. Alur penelitian ini digambarkan dalam Gambar 1.

Gambar 1. Alur Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil survei menunjukkan bahwa mahasiswa secara aktif menggunakan ChatGPT dalam berbagai aktivitas akademik, terutama untuk memahami materi kuliah, menyelesaikan tugas, dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Sebagian besar responden menyatakan bahwa alat ini membantu mereka dalam menghemat waktu dalam menyusun tugas akademik serta merapikan struktur tulisan agar lebih sistematis dan mudah dipahami. Selain itu, pemanfaatan ChatGPT juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas argumentasi dan penyampaian ide dalam karya tulis akademik.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang muncul akibat penggunaan ChatGPT, seperti risiko plagiarisme, ketergantungan yang berlebihan, serta keterbatasan akurasi informasi yang dihasilkan. Beberapa mahasiswa cenderung mengandalkan ChatGPT tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut, yang berpotensi melemahkan kemampuan berpikir kritis dan analitis mereka (Setiawan, Az-Zahra and Rokhmawati, 2022). Oleh karena itu, diperlukan strategi pemanfaatan yang lebih bertanggung jawab, di mana ChatGPT digunakan sebagai alat pendukung pemahaman, bukan sebagai satu-satunya sumber informasi.

Bagian ini akan menguraikan secara lebih rinci pola penggunaan ChatGPT oleh mahasiswa, pengaruhnya terhadap produktivitas akademik, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk memastikan pemanfaatan teknologi ini secara optimal dalam lingkungan pendidikan.

3.1 Pemanfaatan ChatGPT oleh Mahasiswa

Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, diketahui bahwa sebagian besar dari mereka menggunakan ChatGPT dalam berbagai aspek akademik. Penggunaan ChatGPT memberikan kemudahan dalam beberapa hal, di antaranya:

1. Membantu pemahaman konsep yang sulit, dengan penjelasan yang lebih sederhana dan terstruktur.
2. Mempermudah pembuatan ringkasan materi kuliah, sehingga proses belajar menjadi lebih efisien.
3. Mendukung pengembangan ide dalam menyusun esai, laporan akademik, serta tugas penelitian.
4. Memfasilitasi penerjemahan teks akademik serta penyuntingan tata bahasa dan struktur tulisan.
5. Menyediakan referensi awal, yang membantu mahasiswa mendapatkan wawasan sebelum melakukan riset lebih mendalam.

Tabel 1. Penggunaan ChatGPT dalam Aktivitas Akademik Mahasiswa

No	Kategori Penggunaan	Manfaat Utama
1	Memahami konsep kompleks	Penjelasan lebih sederhana dan sistematis
2	Membuat ringkasan materi	Efisiensi dalam proses belajar
3	Mengembangkan ide akademik	Mempermudah pembuatan esai dan laporan
4	Menerjemahkan teks akademik	Memudahkan pemahaman dan perbaikan tata bahasa
5	Menyediakan referensi awal	Memperkaya wawasan sebelum riset lebih lanjut

3.2 Dampak ChatGPT terhadap Produktivitas Mahasiswa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan ChatGPT memberikan dampak positif terhadap produktivitas mahasiswa dalam beberapa aspek, seperti:

1. Efisiensi waktu, mahasiswa dapat menyelesaikan tugas lebih cepat.
2. Peningkatan kualitas tulisan, menjadikan esai dan laporan lebih jelas serta terstruktur.
3. Pemahaman materi lebih cepat, berkat penjelasan yang ringkas dan interaktif.
4. Pengorganisasian ide yang lebih baik, membantu mahasiswa dalam menyusun argumen dan struktur tulisan secara sistematis.
5. Dukungan dalam kolaborasi akademik, mahasiswa dapat berdiskusi dengan ChatGPT untuk menyusun penelitian atau memahami teori yang lebih kompleks.

Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Risiko plagiarisme, jika mahasiswa menggunakan teks dari AI tanpa pemahaman mendalam atau tanpa modifikasi.
2. Ketergantungan terhadap AI, yang dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis dan analitis.
3. Keakuratan informasi tidak selalu terjamin, karena jawaban yang dihasilkan ChatGPT tidak selalu berasal dari sumber yang dapat diverifikasi.
4. Masalah etika akademik, di mana penggunaan ChatGPT tanpa batas dapat mengurangi integritas akademik mahasiswa dalam menyusun tugas dan penelitian.

Tabel 2. Dampak Positif dan Tantangan Penggunaan ChatGPT oleh Mahasiswa

No	Dampak Positif	Tantangan
1	Efisiensi waktu dalam menyelesaikan tugas	Risiko plagiarisme akibat penggunaan tanpa pemahaman mendalam
2	Peningkatan kualitas tulisan akademik	Ketergantungan terhadap AI dalam berpikir kritis
3	Pemahaman materi lebih cepat	Informasi yang diberikan tidak selalu akurat
4	Organisasi ide lebih baik dalam menulis	Menurunnya etika akademik dalam penyusunan tugas
5	Mendukung kolaborasi akademik	—

3.3 Implikasi dan Rekomendasi

Agar penggunaan ChatGPT dapat memberikan manfaat yang optimal tanpa mengurangi kualitas akademik, beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Gunakan ChatGPT sebagai alat bantu, bukan sumber utama. Mahasiswa harus tetap mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis dalam mengerjakan tugas.
2. Dosen dapat mengintegrasikan ChatGPT dalam pembelajaran dengan memberikan panduan yang jelas tentang penggunaannya sesuai dengan etika akademik.
3. Institusi pendidikan harus meningkatkan literasi digital mahasiswa agar mereka dapat memilah dan mengevaluasi informasi yang diperoleh dari AI dengan lebih kritis.
4. Gunakan ChatGPT bersama sumber akademik yang valid serta lakukan diskusi dengan dosen dan rekan mahasiswa untuk memastikan keakuratan informasi.

Tabel 3. Rekomendasi Penggunaan ChatGPT dalam Akademik

No	Rekomendasi	Tujuan
1	Menggunakan ChatGPT sebagai alat bantu, bukan sumber utama	Meningkatkan keterampilan berpikir kritis mahasiswa
2	Dosen memberikan panduan penggunaan ChatGPT	Mengarahkan penggunaan AI secara etis dalam akademik
3	Meningkatkan literasi digital mahasiswa	Membantu mahasiswa memilah informasi yang valid
4	Mengombinasikan ChatGPT dengan sumber akademik yang kredibel	Memastikan keakuratan informasi yang digunakan

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ChatGPT berperan signifikan sebagai asisten akademik yang dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas mahasiswa dalam menyelesaikan tugas, melakukan penelitian, serta memahami materi perkuliahan. Penggunaannya terbukti mempercepat akses terhadap informasi, membantu dalam penyusunan struktur tulisan akademik, serta menyajikan penjelasan yang lebih jelas dan sistematis.

Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam pemanfaatannya, seperti potensi ketergantungan yang dapat melemahkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa, ketidakpastian terhadap validitas informasi yang diberikan, serta isu terkait etika akademik yang perlu diperhatikan (Suharmawan, 2023). Oleh karena itu, diperlukan strategi penggunaan yang tepat, misalnya dengan mengombinasikan ChatGPT dengan referensi akademik yang kredibel serta menerapkan evaluasi kritis terhadap informasi yang diperoleh.

Sebagai langkah rekomendasi, mahasiswa disarankan untuk menggunakan ChatGPT sebagai alat pendukung dalam menganalisis dan mengembangkan pemikiran, bukan sebagai sumber utama dalam menyelesaikan tugas akademik. Selain itu, dosen dan institusi pendidikan perlu memberikan bimbingan mengenai penggunaan yang bertanggung jawab agar ChatGPT dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengurangi integritas akademik dan keterampilan berpikir kritis mahasiswa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan pertolongan-Nya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kami juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Institut Teknologi Del atas dukungan dan fasilitas yang diberikan selama proses penelitian ini. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada dosen pembimbing, yang dengan sabar memberikan arahan, masukan, serta motivasi yang sangat berharga dalam penyusunan penelitian ini. Kami juga menghaturkan apresiasi kepada seluruh civitas akademika Program Studi DIV Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik ini dan memberikan banyak wawasan serta pengalaman yang bermanfaat.

Tak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses penelitian ini berlangsung. Semoga segala bentuk kontribusi yang diberikan membawa manfaat bagi kita semua. Sekali lagi, terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Admin (2022) *Apa itu Chat GPT? Bagaimana cara pakainya?*, Universitas Bakrie. Available at: <https://bakrie.ac.id/articles/431-apa-itu-chat-gpt-bagaimana-cara-pakainya-kepoi-selengkapnya.html> (Accessed: 1 March 2025).

Krumsvik, R.J. (2024) *Chatbots and academic writing for doctoral students*, *Education and Information Technologies*. Springer US. Available at: <https://doi.org/10.1007/s10639-024-13177-x>.

Ningrum, A.R. *et al.* (2024) 'ANALISIS PENERAPAN CHATGPT SEBAGAI ALAT BANTU AKADEMIK', (November), pp. 1376–1384.

Setiawan, M.H., Az-Zahra, H.M. and Rokhmawati, R.I. (2022) 'Analisis pengalaman pengguna learning management system (LMS) "ELING" menggunakan metode Ux Curve (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya)', *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 9(7), pp. 1607–1616. Available at: <https://doi.org/10.25126/jtiik.2022976755>.

Suharmawan, W. (2023) 'Pemanfaatan Chat GPT Dalam Dunia Pendidikan', *Education Journal : Journal Educational Research and Development*, 7(2), pp. 158–166. Available at: <https://doi.org/10.31537/ej.v7i2.1248>.

Supriyono, A. and Prihandono, T. (2024) 'Dampak dan Tantangan Pemanfaatan ChatGPT dalam Pembelajaran pada Kurikulum Merdeka : Tinjauan Literatur Sistematis The Impact and Challenges of Utilizing ChatGPT in Learning within the Kurikulum : A Systematic Literature Review', 9, pp. 9–12. Available at: <https://doi.org/10.24832/jpnk.v9i2.5214>.